

РОЛЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА (АМГ) В ДИАГНОСТИКЕ ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Азизова Г.Д.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7005741>

Гиперандрогения –эндокринное расстройство, обусловленное избыточной продукцией андрогенов. Данный синдром встречается у 5–10% женщин репродуктивного возраста и является следствием повышенной продукции андрогенов как в яичниках, так и в надпочечниках. Учитывая наличие тесной взаимосвязи функционального состояния всех желез внутренней секреции, представляется весьма сложной задачей проведения четкой границы между гиперандрогенией яичникового и надпочечникового генеза.

Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования явилось изучить показатели АМГ при гиперандрогении различного генеза.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 317 женщин от 18 до 35 лет в среднем составил $25,8 \pm 3,28$ года с клиническими проявлениями ГА и нарушением репродуктивной функции, обратившихся в консультативную поликлинику РСНПМЦ акушерства и гинекологии. Проанализированы данные анамнеза заболевания, характер клинических проявлений ГА и особенности становления менструального цикла, ультразвуковое исследование матки, яичников, щитовидной железы и гормональное обследование (пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ, Анти-ТПО, Т4св., 17-ОН- прогестерон, ДГЭАС, свободный тестостерон, АМГ).

Результаты и их обсуждение. На основании клинико-анамнестических, инструментальных, гормональных исследований, были разделены на III группы: I. с гиперандрогенией яичникового генеза (СПКЯ) вошли 215 женщин (определенные по Роттердамским критериям); II. с гиперандрогенией надпочечникового генеза вошли 72 пациенток (повышенные показатели свободного тестостерона, ДГЭА-С и 17-ОН-прогестерона, для подтверждения диагноза, также проведена проба с дексаметазоном); III. в группу контроля вошли 30 здоровых женщин без клинических и биохимических проявлений ГА. Показатели АМГ в I-ой группе в среднем составил $9,2 \pm 0,26$ нг/мл, почти в 2,5 раза выше чем во II-ой группе $3,7 \pm 0,2$ нг/мл и в 4 раза больше по сравнению с группой контроля $2,3 \pm 0,62$ нг/мл ($p < 0,01$). По литературным данным Weerakiet и соавт. уровень АМГ в плазме пациентов с СПКЯ в два или три раза выше

среднего и начинают снижаться на пять лет позже и могут быть маркером степени нарушения фолликулогенеза у таких пациентов, наши данные созвучны с данными литературы.

Выводы: В качестве дополнительного диагностического критерия для постановки диагноза СПКЯ и определения дальнейшей тактики ведения, можно определять уровень АМГ в крови у женщин с ГА различного генеза.

